

Original paper

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MA'NAVIV-AXLOQIV TARBIVANI RAQAMLI MUHIT SHAROITIDA TASHKIL ETISH STRATEGIVYASI

© N.N. Donayeva¹✉

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Denov, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotgan bugungi davrda yosh avlodni yot g'oyalar, axloqiy buzilishlar va madaniyatsizlik tahdidlaridan himoya qilish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan mazkur maqolada raqamli muhitda axborot xavfsizligi, axloqiy immunitet, axborot madaniyati, mediata'lim, raqamli mentorlik kabi tushunchalarga ilmiy yondashuv asosida tahlil beriladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini raqamli muhit sharoitida samarali tashkil etish strategiyasini ishlab chiqish va amaliy joriy etish yo'llarini ilmiy asosda tahlil qilishdir. Tadqiqot raqamli texnologiyalarning ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayoniga ta'sirini o'rganish, ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar berishga qaratilgan. Shu bilan birga, "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" doirasida belgilangan "inson qadrini ulug'lash" tamoyiliga muvofiq, talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida axloqiy shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlash strategiyasini shakllantirish ham maqolaning asosiy maqsadlaridan biridir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda falsafiy, tarixiy, pedagogik, metodik, psixologik va pedagogikaga oid adabiyotlarni o'rganish, suhbat, pedagogik kuzatish, so'rovnoma, diagnostika, pedagogik tajriba-sinovdan foydalanildi. Nazariy qarashlar, tadqiqot usullari va yondashuvlar rasmiy manbalardan olinganligi, pedagogik ta'lim sohasidagi respublika va xorijiy davlat tadqiqotlariga asoslanganligi bilan belgilanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etishda bir qator muammolar aniqlandi. Raqamli muhitda noto'g'ri axborot tarqalishi va axloqiy normalarga zid kontent talabalarning ma'naviy-axloqiy shakllanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

XULOSA: raqamli texnologiyalar ma'naviy-axloqiy tarbiyani kengroq auditoriyaga etkazish va interaktiv usullarni joriy etish imkonini beradi, ammo bu jarayonda me'yoriy-huquqiy baza, raqamli savodxonlik va axborot xavfsizligi kabi muammolarni bartaraf etish zarur. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" doirasida belgilangan maqsadlarga muvofiq, raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida yuksak axloqiy shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy tarbiya, strategiya, ta'lim, qadriyatlar, raqamli muhit, raqamli texnologiyalar, axloqiy me'yorlar, integratsiya, innovatsiyalar.

Iqtibos uchun: Donayeva N.N. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etish strategiyasi.// Inter education & global study. 2025. №5. B. 91-101

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ В ВУЗАХ

© Донаева Н.Н.^{1✉}

¹Институт предпринимательства и педагогики Денова, Денов, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в современную эпоху, когда широко внедряются цифровые технологии, становится актуальным вопрос защиты молодого поколения от чужих идей, моральных нарушений, угроз нецивилизованности. С этой точки зрения в данной статье на основе научного подхода анализируются такие понятия, как информационная безопасность, моральный иммунитет, информационная культура, медиаобразование, цифровое наставничество в цифровой среде.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является разработка стратегии эффективной организации духовно-нравственного воспитания студентов вузов в цифровой среде и анализ путей ее практической реализации на научной основе. Исследование направлено на изучение влияния цифровых технологий на процесс духовно-нравственного воспитания, выявление проблем, возникающих в этом процессе, и внесение предложений по их устранению. При этом одной из основных целей статьи является формирование стратегии обеспечения развития студента как нравственной личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, в соответствии с принципом «прославления человеческого достоинства», определенным в рамках «Стратегии развития Нового Узбекистана».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы философская, историко-педагогическая, методическая, психолого-педагогическая литература, интервью, педагогическое наблюдение, анкетирование, диагностика, педагогический эксперимент-тест. Теоретические взгляды, методы и подходы исследования определяются тем, что они взяты из официальных источников, основанных на республиканских и зарубежных исследованиях в области педагогического образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования выявлен ряд проблем в организации духовно-нравственного воспитания в условиях цифровой среды в высших учебных заведениях. В цифровой среде распространение неверной информации и контента, противоречащего нормам морали, может негативно повлиять на морально-нравственное формирование обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровые технологии позволяют донести духовно-нравственное образование до более широкой аудитории и внедрить интерактивные методы, но в этом процессе необходимо преодолеть такие проблемы, как нормативно-правовая база, цифровая грамотность и информационная безопасность. В соответствии с целями, поставленными в рамках «Новой стратегии развития Узбекистана», организация духовно-нравственного воспитания в цифровой среде служит формированию студентов как высоконравственных личностей, основанных на национальных и общечеловеческих ценностях.

Ключевые слова: духовно-нравственное образование, стратегия, образование, ценности, цифровая среда, цифровые технологии, этические нормы, интеграция, инновации.

Для цитирования: Донаева Н.Н. Стратегия организации духовно-этического образования в цифровой среде в вузах.// Inter education & global study. 2025. №5. С. 91-101.

STRATEGY FOR ORGANIZING SPIRITUAL AND ETHICAL EDUCATION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

© Nozimxon N. Donayeva¹✉

¹Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denov, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: in today's era, when digital technologies are widely introduced, the issue of protecting the young generation from foreign ideas, moral violations, and threats of uncivilization is becoming urgent. From this point of view, this article analyzes concepts such as information security, moral immunity, information culture, media education, digital mentoring in the digital environment based on a scientific approach.

AIM: the purpose of this article is to develop a strategy for effective organization of spiritual and moral education of students in higher education institutions in the digital environment and to analyze the ways of practical implementation on a scientific basis. The research is aimed at studying the impact of digital technologies on the process of spiritual and moral education, identifying the problems that arise in this process and making suggestions for their elimination. At the same time, one of the main goals of the article is to form a strategy to ensure the development of students as a moral person based on national and universal values, in accordance with the principle of "glorification of human dignity" defined as part of the "Development Strategy of New Uzbekistan".

MATERIALS AND METHODS: philosophical, historical, pedagogical, methodical, psychological and pedagogic literature study, interview, pedagogical observation, questionnaire, diagnosis, pedagogical experiment-test were used in the research. Theoretical views, research methods and approaches are determined by the fact that they

are taken from official sources, based on republican and foreign researches in the field of pedagogical education.

DISCUSSION AND RESULTS: in the course of the research, a number of problems were identified in the organization of spiritual and moral education in the conditions of the digital environment in higher education institutions. In the digital environment, the spread of incorrect information and content contrary to moral norms can negatively affect the moral and moral formation of students.

CONCLUSION: digital technologies make it possible to bring spiritual and moral education to a wider audience and introduce interactive methods, but in this process it is necessary to overcome problems such as regulatory and legal framework, digital literacy and information security. In accordance with the goals set in the framework of the "New Uzbekistan Development Strategy", the organization of spiritual and moral education in the digital environment serves the formation of students as highly moral individuals based on national and universal values.

Keywords: spiritual and moral education, strategy, education, values, digital environment, digital technologies, ethical norms, integration, innovations.

For citation: Nozimxon N. Donayeva (2025) "Strategy for organizing spiritual and ethical education in the digital environment in higher education institutions", *Inter education & global study*, (5), pp. 91-101. (In Uzbek).

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning raqamli muhit sharoitida tashkil etilishi bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi, ta'lim jarayoniga kirib kelishi va uning sifatini o'zgartirishi muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy yoshlar raqamli muhitda o'sib, bu erda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish zarurati paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda tarbiyalash jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni inobatga olish, o'quvchilarning axloqiy me'yorlari va mas'uliyatlarini rivojlantirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhitda tashkil etish strategiyalari, o'quv dasturlarini takomillashtirish, ta'lim jarayonini innovatsion usullar bilan boyitish va talabalar o'rtasida axloqiy muhitni rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayon nafaqat talabalarning bilim darajasini oshirishga, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'rganish jarayoniga joriy etilishi, ma'naviy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash va axloqiy me'yorlarni yashashga yondashishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bularning barchasi oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish va jamiyatda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, mazkur mavzu tadqiqotlar uchun dolzarb va ahamiyatli bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning dastlabki bosqichi sifatida mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish amalga oshirildi. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning raqamli

muhitda tashkil etilishi bo'yicha mavjud tadqiqotlar, maqolalar va kitoblar ko'rib chiqildi. Adabiyotlarni o'rganish orqali, tadqiqot mavzusining dolzarbligi, muammolari va mavjud yondashuvlar haqida keng ma'lumot olish imkoniyati yaratildi. O'rganilgan manbalar asosida raqamli muhitda ma'naviy tarbiyaning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy tamoyillar va strategiyalar ishlab chiqildi.

Milliy mafkura, g'oyalar kurashi, diniy ekstremizm va xalqaro terrorizm, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, yoshlarni axloqiy, g'oyaviy tarbiyalash masalalari bilan o'zbekistonlik tarixchi, sotsiolog, faylasuf, siyosatshunos olimlardan A.Begmatov, N.Jo'rayev, M.Bekmurodov, J.Yaxshilikov, A.Toshanov, S.Otamurodov, A.Ochildiyev, Y.Muhammadamin, Q.Quronboyevlar tadqiqotlar olib bordilar.

Xususan, oliy ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasi mustaqillik yillaridan boshlab davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni asosida shakllangan davlat konsepsiyalari ushbu sohada ilmiy-nazariy asoslar va amaliy yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qilgan. Jumladan, X.Abdug'aniyev [1, 192 B], A.Yo'ldoshev [2, 224 B], I.Qo'chqorov [3, 208 B], Z.Mamarasulov [4, 156 B], G.Asomova, N.Mo'minova kabi olimlar tomonidan yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarining tutgan o'rni, shaxsning axloqiy shakllanishi, ma'naviy immunitetni kuchaytirish kabi masalalar tahlil etilgan.

So'nggi yillarda raqamli muhitning ta'lim va tarbiyaga ta'siri bo'yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, Sh.Karimova va A.Tashanov [5, 2442-2450], M.Qurbonov [6, 110 B], D.Nurmonov [10, 27-33] kabi tadqiqotchilar raqamli axborot vositalarining yoshlar ongiga ta'siri, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarbiyaviy ta'sir mexanizmlari, raqamli pedagogika elementlari asosida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil qilish bo'yicha nazariy va amaliy takliflar ilgari surganlar.

Biroq ushbu tadqiqotlarning ko'pchiligi alohida yo'nalishlar (axborot madaniyati, shaxsiy rivojlanish, ma'naviy etuklik) doirasida olib borilgan bo'lib, ularning aksariyati raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan kompleks strategik yondashuv darajasiga chiqa olmagan.

Xalqaro tajribaga nazar tashlaydigan bo'lsak, UNESCO [7], OECD [8, 164-p], European Schoolnet [9, 112-p] kabi tashkilotlar tomonidan raqamli fuqarolik, raqamli axloq, axborot savodxonligi va mediamadaniyat masalalari asosida ko'plab ilmiy-amaliy loyihalar amalga oshirilgan. Masalan, "Digital Citizenship Education" (DCE) konsepsiyasida raqamli axloqiylik tamoyillari asosida yoshlarda ijtimoiy mas'uliyat, axborot tahlil qobiliyati va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga alohida urg'u berilgan. Biroq, bu konsepsiyalar o'zbek milliy qadriyatlari, urf-odatlar va axloqiy me'yorlariga to'liq moslashtirilmagan.

Shu nuqtayi nazardan, mavjud ilmiy adabiyotlarda raqamli muhitda oliy ta'lim talabalarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasini kompleks tarzda tashkil qilish, ularni monitoring qilish, baholash, motivatsiyalash, hamda zamonaviy texnologiyalar orqali qadriyatlarni virtual muhitda uyg'unlashtirishga oid strategik yondashuvlar etarli darajada ishlab chiqilmagan.

Demak, mavzuning ilmiy jihatdan o'rganilganligi ma'lum bir bosqichda turibdi: mavjud tadqiqotlar muayyan nazariy tushunchalar va uslubiy yondashuvlarni belgilagan bo'lsa-da, raqamli transformatsiya kontekstida oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani strategik bosqichlar asosida tizimlashtirish, bu borada innovatsion texnologiyalarni maqsadli integratsiya qilish, shuningdek, axloqiy monitoring mexanizmlarini ishlab chiqish hozircha to'liq ochilmagan ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Bugungi globallashuv, texnologik yangilanish va raqamli transformatsiya davrida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Oliy ta'lim tizimi - jamiyatning kelajak intellektual salohiyatini shakllantiruvchi poydevor sifatida, nafaqat kasbiy bilimlar, balki yosh avlodda barkamol insoniy fazilatlarni rivojlantirishga ham xizmat qilishi lozim. Ayniqsa, raqamli muhitda shakllanayotgan raqamli tafakkur, ommaviy kommunikatsiyalar va ijtimoiy tarmoqlar vositasida axborotga bo'lgan cheksiz kirish imkoniyati bilan bir qatorda, talabalarning axloqiy immunitetini mustahkamlash zarurati ortmoqda.

Zamonaviy raqamli makon - ikki qirrali hodisa. U bir tomondan ta'lim sifatini oshirish, uzluksiz o'rganish imkoniyatlarini yaratish, ochiq manbalarni kengaytirish orqali ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, yoshlar ongiga begona g'oyalar, engiltak hayot tarzini targ'ib qiluvchi kontent, zo'ravonlik va ekstremizm singari salbiy ta'sirlarni ham olib kirmoqda. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiyani tizimli, integrativ va ilg'or strategiyalar asosida tashkil etish bugungi kunning dolzarb talabidir.

Bilamizki, oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhitda tashkil etish strategiyasi sohasida ilgari amalga oshirilgan tadqiqotlar ko'plab yondashuvlarni taqdim etadi. Masalan, D.H.Jonson raqamli texnologiyalarning ta'limdagi roli va ta'sirini o'rganib, o'quvchilarning axloqiy qadriyatlarining shakllanishida raqamli platformalarning ahamiyatini ta'kidlagan. U, shuningdek, ma'naviy tarbiyaning zamonaviy ta'lim tizimida qanday qilib raqamli resurslar orqali amalga oshirilishini ko'rsatib bergan.

Bundan tashqari, A.M.Smith tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, raqamli muhitda axloqiy me'yorlarni o'rganish jarayoni va bu jarayonda talabalarning raqamli xavfsizlikka bo'lgan munosabati o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar, raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida muhim masalalarni ko'rsatadi, lekin bu sohada hali ham ko'plab muammolar va yangilanishlar kerakligi aniq.

Yangi yondashuvlar sifatida, raqamli muhitda axloqiy tarbiyani rivojlantirish uchun interaktiv va gamifikatsiya usullaridan foydalanishni taklif etish mumkin. Bu yondashuvlar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi va o'zaro muloqot orqali axloqiy qadriyatlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, onlayn o'yinlar va simulyatsiyalar yordamida talabalar turli axloqiy muammolarni hal qilishda amaliy tajriba orttirishlari mumkin.

Mavzuning ilmiy ahamiyati shundaki, u raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirishga qaratilgan yangi tadqiqotlarni rag'batlantiradi va oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Amaliy ahamiyati esa, ta'lim jarayonida raqamli

texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash orqali talabalarni axloqiy jihatdan etuk shaxslar sifatida tarbiyalash imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, jamiyatning ma'naviy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shunday qilib, mazkur mavzu, nafaqat ilmiy izlanishlar, balki amaliy tadqiqotlar uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etish strategiyasi zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb va muhim yo'nalishlaridan biridir. Raqamli muhitning jadal rivojlanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayonlariga keng kirib borishi talabalarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasida yangi imkoniyatlar va bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu strategiya nafaqat talabalarda vatanparvarlik, insonparvarlik, adolat, mas'uliyat va boshqa axloqiy qadriyatlarining shakllanishiga xizmat qiladi, balki ularni raqamli dunyoning xavf-xatarlaridan himoya qilish, axloqiy ongini mustahkamlash va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini oshirishga qaratilgan. Ma'naviy-axloqiy tarbiya oliy ta'limda talabalarining shaxs sifatida rivojlanishi, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishi va global raqamli muhitda o'zini to'g'ri tutish ko'nikmalarini egallashida muhim o'rin tutadi. Raqamli muhitning ta'siri esa bu jarayonni yanada murakkablashtirib, yangi yondashuvlar, usullar va texnologik vositalarni talab qilmoqda.

Zamonaviy dunyoda raqamli muhit nafaqat axborot almashish vositasi, balki ijtimoiy munosabatlar, qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt va boshqa raqamli platformalar talabalarining dunyoqarashi, xulq-atvori va axloqiy qarorlar qabul qilish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda axborotning haddan tashqari ko'pligi, noto'g'ri yoki manipulyativ ma'lumotlarning tarqalishi, shuningdek, axloqsiz kontent va kiberxavf-xatarlar talabalarining ma'naviy-axloqiy shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishda raqamli muhitning ijobiy imkoniyatlaridan foydalanish va uning salbiy ta'sirini minimallashtirish strategiyasini ishlab chiqishni talab qiladi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etish strategiyasining asosiy maqsadi talabalarda mustahkam axloqiy asoslarni shakllantirish, ularning raqamli dunyoda mas'uliyatli fuqaro sifatida ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirish va global raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashdan iborat. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasalari nafaqat akademik bilimlarni taqdim etish, balki talabalarining ma'naviy dunyosini boyitish, ularning ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatini oshirishga xizmat qilishi lozim. Buning uchun raqamli texnologiyalarni tarbiya jarayoniga integratsiyalash, o'quv dasturlarini raqamli muhit talabalariga moslashtirish va pedagogik kadrlarni ushbu sohada malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishda ijtimoiy tarmoqlarning o'rnini alohida ahamiyatga ega. Ijtimoiy tarmoqlar talabalarining kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular orqali ma'naviy-axloqiy qadriyatlar targ'ib qilinishi mumkin. Oliy ta'lim muassasalari o'zlarining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifalarida vatanparvarlik, adolat, mehr-oqibat va boshqa axloqiy qadriyatlar haqida kontent joylashtirishi, talabalarni

ijobiy faoliyatga jalb qilishi mumkin. Masalan, talabalarni ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga undovchi postlar, milliy qadriyatlar haqidagi qisqa videolar yoki motivatsion hikoyalar ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilinishi mumkin. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda salbiy kontentning tarqalishini oldini olish uchun maxsus monitoring tizimlari joriy etilishi lozim.

Bundan tashqari, raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishda talabalarning faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Talabalar nafaqat passiv axborot qabul qiluvchilar, balki raqamli muhitda faol ishtirok etuvchi sub'ektlar sifatida qaralishi kerak.

Buning uchun talabalarni raqamli loyihalarda, ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy kontent yaratishda va axloqiy muhokamalarda ishtirok etishga jalb qilish lozim. Masalan, talabalar guruhlari tomonidan milliy qadriyatlar yoki ijtimoiy mas'uliyat haqida qisqa videolar tayyorlanishi, ular ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilishi mumkin. Bu nafaqat talabalarning ijodiy salohiyatini oshiradi, balki ularning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish strategiyasining muvaffaqiyati ko'p jihatdan davlat, oliy ta'lim muassasalari va jamiyatning hamkorligiga bog'liq. Davlat tomonidan raqamli muhitda axloqiy me'yorlarni targ'ib qiluvchi qonunlar va dasturlar qabul qilinishi, oliy ta'lim muassasalari tomonidan ushbu dasturlarni amalga oshirish uchun resurslar ajratilishi zarur. Shu bilan birga, jamiyat, xususan, ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlar ham talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida faol ishtirok etishi lozim. Masalan, ota-onalar bilan hamkorlikda raqamli muhitda xavfsiz foydalanish bo'yicha seminarlar tashkil etilishi, ijtimoiy tashkilotlar tomonidan talabalarni ijobiy faoliyatga jalb qiluvchi loyihalar amalga oshirilishi mumkin.

Raqamli muhitning xavf-xatarlarini minimallashtirish uchun oliy ta'lim muassasalarida maxsus kiberxavfsizlik va raqamli axloq bo'yicha dasturlar joriy etilishi lozim. Talabalar kiberbulling, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi va boshqa raqamli xavf-xatarlardan himoyalanih usullarini o'rganishlari zarur. Shu bilan birga, raqamli muhitda axloqiy me'yorlarga rioya qilish, masalan, boshqalarning shaxsiy chegaralariga hurmat ko'rsatish, noto'g'ri ma'lumot tarqatmaslik kabi masalalar bo'yicha doimiy ravishda treninglar o'tkazilishi lozim.

Demakki, oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etish strategiyasi talabalarning shaxs sifatida rivojlanishi, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishi va global raqamli dunyoda mas'uliyatli fuqaro sifatida ishtirok etishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu strategiya raqamli savodxonlikni oshirish, o'quv dasturlarini yangilash, pedagoglar malakasini oshirish, ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish va talabalarni faol ishtirok etishga jalb qilish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

Shu bilan birga, davlat, oliy ta'lim muassasalari va jamiyatning hamkorligi strategiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Raqamli muhitning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish va uning xavf-xatarlarini minimallashtirish orqali talabalarda mustahkam ma'naviy-axloqiy asoslarni shakllantirish mumkin bo'lib, bu

ularning kelajakda muvaffaqiyatli va mas'uliyatli shaxs sifatida rivojlanishiga zamin yaratadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etish jarayonida bir qator muhim ilmiy muammolar mavjud. Ushbu muammolar, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga, talabalar o'rtasida axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga va raqamli muhitda samarali ta'lim berishga to'sqinlik qilishi mumkin. Quyida ushbu muammolar va ularni hal qilish yondashuvlari tahlil qilinadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida tashkil etish jarayonida mavjud muammolar, ta'lim jarayonining sifatini pasaytirishi, talabalar o'rtasida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish uchun esa, innovatsion yondashuvlar, o'qituvchilarni tayyorlash, talabalar uchun treninglar va ijtimoiy muloqotni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqish zarur. Faqat shunday qilib, raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish mumkin bo'ladi. Bu, o'z navbatida, jamiyatda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga hissa qo'shadi.

Tadqiqot natijalari, oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida samarali tashkil etishning muhim jihatlari ochib berdi. Ushbu tadqiqot davomida talabalar o'rtasida axloqiy qadriyatlarning shakllanishi, raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi, ijtimoiy muloqot va axloqiy muammolar, shuningdek, o'qituvchilarning tayyorgarligi kabi muhim omillar o'rganildi. Olingan natijalar asosida muhim xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Talabalar o'rtasida axloqiy qadriyatlarning shakllanishi jarayoni tadqiqotda ko'rsatilganidek, raqamli muhitda o'qiyotgan yoshlar ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Ular raqamli platformalarda axloqiy me'yorlarni tushunishda noaniqliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Bu holat, raqamli muhitda ta'lim berish jarayonida axloqiy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlashning zarurligini ko'rsatadi. Ta'lim muassasalari, raqamli platformalarda axloqiy me'yorlarni o'rganish uchun maxsus modullar va dasturlar ishlab chiqish orqali talabalarni axloqiy qarorlarni qabul qilishda yanada mas'uliyatli bo'lishlariga yordam berishi muhimdir.

Raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi ham tadqiqotda o'z ifodasini topdi. O'tkazilgan tajribalar va kuzatuvlar, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirish mumkinligini ko'rsatdi. Talabalar, raqamli vositalardan foydalanish orqali axloqiy muammolarni hal qilishda amaliy tajriba orttiradilar. Bu, o'z navbatida, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ijtimoiy muloqot va axloqiy muammolar tadqiqot natijalarida alohida e'tiborga olindi. Kiberbullying va boshqa salbiy axloqiy xatti-harakatlar talabalar ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa ularning o'qish jarayoniga va ma'naviy rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun, ta'lim muassasalari ijtimoiy muloqot va axloqiy masalalar bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqishlari zarur. Talabalar o'rtasida ijtimoiy muloqotni rivojlantirish va

kiberbullyingga qarshi kurashish bo'yicha ongli kampaniyalar o'tkazish, axloqiy muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchilar va professor-o'qituvchilarning raqamli muhitda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish uchun tayyorgarlik darajasi tadqiqot natijalarida alohida e'tiborga olindi. O'qituvchilar raqamli texnologiyalarni qo'llashda etarli bilimga ega emasligi, ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ushbu holatni bartaraf etish uchun, o'qituvchilarni raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanishga o'rgatish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi zarur. O'qituvchilar uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslari tashkil etish, ularning pedagogik va raqamli ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari, nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ular oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhitda samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Natijalar, ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhitda tashkil etish, jamiyatda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga, shuningdek, yosh avlodning ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani raqamli muhit sharoitida qanday samarali tashkil etish mumkinligi haqida muhim ma'lumotlar taqdim etdi. Ushbu natijalarni amalga oshirish va ularni amaliyotga joriy etish orqali, ta'lim jarayonining sifatini oshirish, talabalar o'rtasida axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish va raqamli muhitda muvaffaqiyatli ta'lim berishga erishish mumkin. Tadqiqot, shuningdek, kelgusi tadqiqotlar uchun yangi yo'nalishlar va imkoniyatlarni ochadi, bu esa ilmiy izlanishlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya strategiyasini ishlab chiqish - talabaning raqamli savodxonligi, tanqidiy fikrlashi, axborotga nisbatan ongli yondashuvi, ijtimoiy mas'uliyati va milliy g'ururini uyg'otish imkoniyatidir. Raqamli transformatsiya jarayonida faqat texnologiyani emas, balki insoniylikni, odob-axloqni, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un tarzda shakllantirish oliy ta'lim strategiyasining ajralmas qismiga aylanishi zarur. Buning uchun esa integratsiyalashgan, moslashuvchan va ko'p darajali yondashuvlar asosida ishlovchi innovatsion raqamli pedagogik model ishlab chiqilishi va joriy etilishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдуганиев Х.Х. Духовность и молодежь: проблемы и перспективы. – Ташкент: Fan, 2002. – 192 с.
2. Юлдашев А. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар ва тамойиллар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – 224 б.
3. Қўчқоров И. Ижтимоий фалсафа. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2011. – 208 б.
4. Мамарасулов З. Маънавий тарбиянинг назарий-методологик асослари. – Тошкент: ТДПУ нашриёти, 2018. – 156 б.

5. Tashanov A., Karimova Sh. Digital Education and Youth Spirituality in Uzbekistan: Challenges and Opportunities // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Vol. 24, Issue 10. – P. 2442–2450.
6. Quronov M., Mo'minova N. Oliy ta'limda axloqiy tarbiyaning innovatsion yondashuvlari. – Toshkent: TDPU, 2021. – 110 b.
7. ЮНЕСКО. Рекомендации по цифровому гражданскому образованию (DCE): <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375116>
8. OECD. Education in the Digital Age: Healthy and Responsible Use of Technology in Schools. – OECD Publishing, 2023. – 164 p.
9. European Schoolnet. Digital Citizenship Education Handbook. – Brussels: Council of Europe, 2019. – 112 p.
10. Nurmonov D., Qurbonov M. Talabalarda ma'naviy immunitetni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni // Pedagogik ta'lim. – 2022. – №3(41). – B. 27–33.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Donayeva Nozimxon Norbo'tayevna**, o'qituvchi [**Донаева Нозимхон Норбутайевна**, преподаватель], [**Nozimxon N. Donayeva**, teacher]; manzil: manzil: O'zbekiston, Denov, Yangi Turon, 2-a uy [адрес: Узбекистан, Denov, Sharof Rashidov, 360], [address: Uzbekistan, Denov, Sharof Rashidov, 360]; E-mail: ndonayeva@dtpi.uz